

Aprendizaje deslocalizado y nuevas metodologías docentes en el proyecto europeo GREaT PIONEER

Diana Cuervo¹, Rafael Miró², Oscar Cabellos¹, Nuria García Herranz¹, Gumersindo Verdú²

¹ Empresa: Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Dirección: José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid

Teléfono: +34 910677127

E-mail: d.cuervo@upm.es, oscar.cabellos@upm.es, nuria.garcia.herranz@upm.es

² Empresa: Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

Dirección: Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia

E-mail: rmiro@upv.es, gverdu@iqn.upv.es

Resumen – Aunque el futuro de la energía nuclear es dispar dependiendo del país de Europa del que se hable, en general se está atravesando una situación crítica en relación con la falta de personal cualificado para reemplazo de las plantillas. Esto es necesario tanto para la puesta en marcha y operación de centrales que se está llevando a cabo en algunos países como al desmantelamiento seguro de las plantas en otros, o incluso ambos a la vez. Esta tecnología demanda unos profesionales con una alta cualificación muy especializada y conocimientos profundos de los fundamentos teóricos y, a la vez, con experiencia práctica difícil de conseguir.

El proyecto europeo Great Pioneer perteneciente al programa Horizonte 2020 pretende aunar los esfuerzos de diferentes instituciones educativas europeas con gran experiencia y prestigio en la formación de ingenieros nucleares para desarrollar un programa educativo que incluya un conjunto de cursos avanzados en las diferentes áreas de la ingeniería nuclear. Este programa está dirigido a tanto a graduados y estudiantes de máster y doctorado como a personal de la industria nuclear e incluirá aspectos tanto teóricos como prácticos a través del uso de programas de simulación pero también del uso de instalaciones experimentales disponibles a través de algunos de los miembros del consorcio que desarrolla el proyecto. Además, el proyecto tiene como valor añadido el uso de metodologías docentes innovadoras y técnicas de enseñanza basadas en el uso de la web. La primera característica pretende mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. La segunda tiene como objetivo favorecer la participación de los alumnos en los cursos independientemente de su localización permitiendo contar con participantes en el aula y participantes en remoto. Esto conlleva dos beneficios; el primero es conseguir la masa crítica de alumnos que hacen óptima la impartición del curso por expertos en el área, el segundo es permitir la participación de alumnos que no puedan desplazarse físicamente al lugar de impartición por razones económicas, laborales, etc.

La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia, con gran prestigio y experiencia en la formación de ingenieros nucleares, forman parte del consorcio del proyecto Great-Pioneer liderando tres de los siete paquetes de trabajo dedicados a la preparación del material e impartición de los cursos del programa.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque el futuro de la energía nuclear es dispar dependiendo del país de Europa del que se hable, en general se está atravesando una situación crítica en relación con la falta de personal cualificado para reemplazo de las plantillas. Éste es necesario tanto para la puesta en marcha y operación de centrales que se está llevando a cabo en algunos países, como para el

desmantelamiento seguro de las plantas en otros, o incluso ambos a la vez. Esta tecnología demanda unos profesionales con una alta cualificación muy especializada y conocimientos profundos de los fundamentos teóricos y, a la vez, con experiencia práctica difícil de conseguir. La falta de personal cualificado es debida a varios factores con mayor o menor peso en función del país del que se hable y la situación por la que pase ese país en relación con la operación de reactores nucleares. Uno de ellos es la brecha generacional que se está produciendo debido a la jubilación de muchos profesionales incorporados al sector en la época de mayor desarrollo de éste en la década de los 70 y primeros años de los 80. Esto se ve amplificado por la falta de interés por parte de los nuevos profesionales en dedicarse a este sector debido a una opinión pública contraria al uso de esta tecnología debido principalmente a la falta de conocimiento. Además, muchos programas de formación en el área de la ingeniería nuclear se han visto cercanos a la desaparición o han desaparecido debido a esta falta de interés por parte de los estudiantes lo que ha reducido la oferta de cursos de especialización.

Teniendo en cuenta que, tanto en el caso de países que cuentan con reactores en construcción o con proyectos para ello, como en aquellos en los que se mantienen en operación hasta final de vida y se procederá a su desmantelamiento, es necesario contar con profesionales con formación especializada en ingeniería nuclear que lleven a cabo estos proyectos. Es necesario también que estén formados en una diversidad de áreas en el ámbito nuclear que van desde diseño de reactores hasta desmantelamiento incluyendo análisis de seguridad, protección radiológica, análisis de datos nucleares, termohidráulica de núcleo u planta y termomecánica de combustibles, etc.

Además, estos profesionales deben mantenerse actualizados en una tecnología compleja y con un componente importante de desarrollo e innovación que hace que los programas educativos deban estar en constante revisión.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto europeo Great Pioneer perteneciente al programa de Euratom H2020 pretende aunar los esfuerzos de diferentes instituciones educativas europeas con gran experiencia y prestigio en la formación de ingenieros nucleares para desarrollar un programa educativo que incluya cursos avanzados y especializados a nivel de postgrado (Máster y Doctorado) para ofrecérselos al personal de la industria nuclear (*utilities*, ingenierías, organizamos reguladores, centros de investigación, etc.). Las universidades implicadas en este proyecto son Chalmers Tekniska Hoegskolaab, Suecia, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Suiza, Technische Universitaet Muenchen (TUM) y Technische Universitaet Dresden (TUD), Alemania, Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudományi Egyetem (BME), Hungría, Politecnico di Torino (POLITO), Italia, Universidad Politecnica de Madrid (UPM) y Universitat Politecnica de Valencia (UPV), España, European Nuclear Education Network (ENEN), Bélgica, y LGI Consulting, Francia.

Estos cursos pretenden cubrir tanto la parte teórica como la parte experimental y computacional. Uno de los puntos a destacar del proyecto es el acceso por parte de los alumnos a instalaciones experimentales de investigación o formación. Otro de los aspectos diferenciadores es el uso de técnicas docentes innovadoras que hagan uso de metodologías pedagógicas de aprendizaje activo mediante un enfoque deslocalizado [1]. Estos aspectos se explicarán en detalle en la siguiente sección.

Además, otro objetivo importante del proyecto es la preservación del conocimiento en las universidades y el establecimiento de redes que permitan el intercambio de información entre estas instituciones además de favorecer la movilidad de los estudiantes debido a la puesta en contacto entre profesores y alumnos. Esto fomentará la sinergia entre las instituciones educativas favoreciendo la realimentación entre ellas.

Esta iniciativa también fomenta la mejora en la utilización de los centros experimentales y los entornos de modelización favoreciendo el intercambio de estudiantes que puedan tener experiencias en estas instalaciones o centros y compensando el alto coste que tiene el uso de esas instalaciones

con el suficiente número de alumnos que las vayan a utilizar pudiendo estos acceder en remoto a ellas.

Es importante destacar que dos grupos significativos en el proyecto son el *Advisory Board* formado por *Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH (GRS)*, *Swedish Radiation Safety Authority*, *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, *The Nuclear Energy Agency of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD NEA)* y *Hungarian Atomic Energy Authority* y el *End-Users Group* que incluye a *Studsvik Scandpower AB*, *Vattenfall*, *Westinghouse Electric Sweden AB*, *MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd* y *Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)*. La participación de estos grupos garantizará la calidad de los cursos y el material docente asegurando que los contenidos del curso permanecen alineados con las necesidades de los usuarios.

3. IMPLEMENTACIÓN

El desarrollo de los programas docentes de los cursos propuestos se hará aprovechando la cooperación existente entre las diferentes instituciones participantes en el proyecto y utilizando metodologías docentes que establezcan el aprendizaje del alumno como principal objetivo. Para ello uno de los principales aspectos a considerar es que los cursos sean complementarios entre sí y, a su vez, complementarios a las sesiones prácticas.

Según la taxonomía revisada de Bloom [2] para el dominio cognitivo (Figura 1) los estudiantes deben atravesar diferentes procesos de aprendizaje hasta alcanzar el objetivo final de ser capaces de producir trabajo original. El enfoque tradicional de la enseñanza deja al alumno en los primeros escalones de la pirámide cognitiva. Como, además, la cantidad de contenidos que se les transmite es elevada y no se afianzan a través de la aplicación práctica, esto hace que los conceptos no se adquieran adecuadamente y que el alumno adopte una actitud pasiva que reduce todavía más su capacidad de aprendizaje.

Figura 1. Ilustración de la taxonomía de Bloom revisada para el dominio cognitivo [3]

Este proyecto se basa en el uso para el desarrollo de la enseñanza de un enfoque de Clase Invertida [4,5]. En este tipo de clase los contenidos teóricos son suministrados al alumno a través de material para leer o visualizar (manuales, libros, artículos, videos) de forma asíncrona. De esta manera atraviesa los dos primeros escalones de la pirámide cognitiva. Este estudio y aprendizaje lo lleva a

cabo al alumno a su propio ritmo, pudiendo repetir la lectura o visualización tantas veces como necesite. El único límite temporal que se le impone es que debe estar preparado para poder llevar a cabo las aplicaciones prácticas (computacional o experimental) en las sesiones establecidas. Estas sesiones cubrirían los siguientes escalones de la pirámide desembocando en la capacidad del alumno para llevar a cabo trabajo autónomo de alta calidad. Con la intención de dar apoyo al estudiante y guiarle a través de razonamientos de mayor nivel de dificultad se establecen sesiones síncronas para afianzar los conceptos teóricos.

Otra característica diferenciadora de los programas docentes a desarrollar en este proyecto es que las sesiones en el aula podrán incluir tanto estudiantes presenciales como aquellos que se conecten de forma remota mediante servicios de video conferencia a través de internet. Por tanto, estos cursos pueden ser ofrecidos a estudiantes remotos a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje sin que necesiten viajar para realizarlos. Esto obliga a que los cursos se impartan en aulas específicamente diseñadas para la docencia híbrida que cuenten con sistemas interactivos no sólo por parte de los estudiantes presentes en el aula sino también por los que se conectan remotamente. Este tipo de aulas están siendo montadas en muchas instituciones de enseñanza debido a las condiciones actuales, aunque el nivel de interactividad que pueden tener los alumnos tanto presenciales como remotos es muy variado (Figura 2).

Figura 2. Imagen del aula de enseñanza interactiva de la Chalmers University of Technology (©Anna Wallin).

Con la intención de favorecer el aprendizaje activo, el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo son los siguientes [6]:

- *Actividades individuales* donde cada estudiante deberá llevar a cabo la tarea asignada.
- *Actividades en pequeños grupos* donde la tarea se asigna al grupo. En este caso y para evitar que unos estudiantes participen más que otros, puede ser conveniente que establezcan una repartición de tareas y la pongan en conocimiento del profesor.
- *Actividades en parejas para pensar y compartir* donde primero se solicita a cada miembro de la pareja que lleve a cabo una actividad de forma individual y luego que la ponga en común con su compañero y la debatan para sacar conclusiones [7].

Todas ellas se llevarán a cabo durante un periodo determinado y pueden ser, posteriormente, comentadas o expuestas en una sesión de resumen.

En general la metodología está basada más concretamente en el uso de [8]:

- Lecciones grabadas en video disponibles a demanda del alumno
- Cuestionarios online anejos a los vídeos que evalúan la asimilación de los conceptos con realimentación inmediata a los alumnos para que puedan autoevaluar su aprendizaje
- Posibilidad de hacer preguntas a los profesores mientras se visualizan los videos para ser respondidas asincrónamente
- Evaluación por parte de los alumnos de las lecciones con posibilidad de proporcionar información concreta sobre ellas
- Sesiones síncronas de enseñanza para resumen de lo estudiado o aclaración de conceptos y respuesta a dudas

Se buscará que las técnicas docentes que se usen tanto en las clases síncronas como en las asíncronas, así como en las sesiones prácticas sean innovadoras y con un alto carácter pedagógico pudiendo incluir entre otras:

- Aplicaciones, ejemplos y demostraciones (especialmente en las sesiones prácticas).
- Secuencia de preguntas o cálculos para dar lugar a una conclusión o resolución de un problema
- Contenido generado por el estudiante a partir de su búsqueda de información para el aprendizaje
- Discusiones
- Cuestionarios
- Aprendizaje colaborativo a través de discusión en grupo, revisión entre pares, la solución conjunta de problemas, etc.
- Resolución de problemas con apoyo del profesor
- Aprendizaje basado en proyectos incluyendo técnicas CDIO (*Conceive Design Implement Operate*) [9]

Por tanto, para cada capítulo estudiado, la secuencia de aprendizaje para los estudiantes estará formada por diferentes partes. La primera incluye el material escrito, los vídeos web y los cuestionarios. En este momento la interacción con los profesores solo será posible mediante correo electrónico, preguntas de los alumnos enviadas a través de los vídeos web o hojas de realimentación de los vídeos.

La interacción entre alumno y profesor podrá llevarse a cabo en las sesiones síncronas, tanto en clase para los alumnos presenciales, como a través de la web para los que están en remoto. En estas sesiones se usarán varias de las técnicas de aprendizaje activo que se han mencionado antes. Finalmente, los estudiantes tendrán que aplicar, analizar y evaluar los conceptos estudiados mientras resuelven los trabajos mandados para casa, utilizando en este caso las habilidades de alto nivel expuestas en la taxonomía de Bloom revisada. También se pretende introducir un alto nivel de discusión de los conceptos en clase para facilitar la enseñanza entre compañeros, habiendo posibilidad de intervenciones por parte del profesor para guiar el aprendizaje.

Todo el material preparado y obtenido de las sesiones asíncronas servirá de base para la preparación de las sesiones síncronas de tal manera que en estas sesiones se puedan atender las necesidades de los estudiantes en relación con la asimilación completa de los contenidos impartidos (Figura 3).

Las sesiones síncronas resumen estarán constituidas por cuatro partes. La primera será un breve resumen de los conceptos más importantes y su relación con el capítulo de tal manera que los estudiantes puedan asociar todos los contenidos. En la segunda parte se resolverán las preguntas de los alumnos. La tercera estará constituida por cuestionarios interactivos y discusión de las diferentes alternativas. Por último, en la cuarta fase, se involucrará a los alumnos en su propia formación a través del uso de técnicas de aprendizaje activas como las que se han enumerado previamente. Estas

técnicas de aprendizaje activas llevarán en muchos casos asociadas es uso de las instalaciones experimentales o de centros de simulación.

Figura 3. Ilustración sobre la información usada por los profesores para diseñar la sesión síncrona

Los contenidos técnicos cubiertos por el curso engloban gran parte de los campos de conocimiento dentro de la Ingeniería Nuclear y serán los siguientes [8]:

- Secciones eficaces para transporte neutrónico
 - o Generación y evaluación de librerías de datos nucleares
 - o Procesamiento de librerías de datos nucleares para uso en aplicaciones nucleares
 - o Análisis de incertidumbres de datos nucleares
- Transporte neutrónico en la celda combustible y en el elemento
 - o Principios de métodos probabilísticos en condiciones estacionarias para cálculos de celda y elementos combustible
 - o Principios de métodos deterministas en condiciones estacionarias, sus aproximaciones, y su rango de validez, para cálculos de celda y el elemento combustible
 - o Uso de estos métodos para generación de secciones eficaces macroscópicas
- Modelización para diseño de núcleo
 - o Principios de métodos probabilísticos en condiciones estacionarias para cálculos de núcleo
 - o Principios de métodos deterministas para cálculos estacionarios, sus aproximaciones, y su rango de validez, para análisis del núcleo
 - o Uso de estos métodos para cálculos de referencia o para análisis de diseño de núcleo, operación y seguridad
- Modelización de núcleo para transitorios
 - o Principios de métodos deterministas en condiciones no estacionarias, sus aproximaciones, y su rango de validez, para cálculos de núcleo
 - o Principios de modelización macroscópica de termohidráulica nuclear y termomecánica del combustible
 - o Métodos numéricos usados en acoplamientos multifísica
- Transitorios de reactores, seguridad nuclear y análisis de sensibilidad e incertidumbre
 - o Principios de Seguridad Nuclear y comportamiento de sistemas
 - o Principios de análisis de incertidumbre y sensibilidad aplicado a transitorios de reactores
- Protección radiológica

- Principios de salud y normativa para la protección radiológica
- Instrumentación para protección radiológica en instalaciones nucleares
- Cálculos del blindaje (determinista y probabilista), transporte de neutrones y radiación, y problemas de alta penetración

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) forman parte del *Governing Board* y del *Executive Committee* liderando tres de los seis paquetes de trabajo del proyecto para preparación del material docente. La UPM lidera el paquete sobre Secciones eficaces para transporte neutrónico y el que trata sobre Modelización para diseño de núcleo y la UPV el que versa sobre Modelización de núcleo para transitorios. La elección de los líderes de los paquetes está basada en la experiencia de cada institución en estos temas. Además, las dos instituciones participan en el paquete de trabajo dedicado al desarrollo de la metodología docente y al relacionado con la impartición del curso.

Con la intención de maximizar el impacto del proyecto y ampliar en la medida de lo posible el alcance a un número elevado de estudiantes, se han planificado como parte de éste el desarrollo de acciones publicitarias como seminarios para potenciales usuarios, establecimiento de contacto con partes interesadas de la industria nuclear, presentación en reuniones técnicas o en reuniones de sociedades de profesionales, divulgación en redes sociales [11], página web [10], *newsletter* etc.

4. CONCLUSIONES

Este proyecto pretende tener un impacto importante en el ámbito de la preservación del conocimiento. La metodología docente es innovadora extendiendo la posibilidad de acceso a la formación especializada a alumnos que no puedan, por razones de tiempo o económicas, desplazarse al lugar de impartición. Esta metodología también favorecerá la adquisición de los conocimientos de forma permanente al incluir sesiones interactivas y prácticas. El alcance de los contenidos teóricos es amplio y al estar estructurado en módulos, permitirá la actualización de los contenidos en caso necesario.

La UPM y la UPV tienen gran experiencia en el ámbito de la formación en ingeniería nuclear por lo que su participación en el proyecto aportará la experiencia adquirida durante años en el campo del tratamiento de datos nucleares, el diseño de núcleo y el análisis de transitorios.

5. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está siendo financiado por la Comunidad Europea a través del proyecto del Programa Horizonte 2020 "Graduate Education Alliance for Teaching the Physics and Safety of Nuclear Reactors", GREaT-PIONEeR (890675).

REFERENCIAS

1. Demazière C., Using active learning in hybrid learning environments, submitted to Int. Conf. Physics of Reactors – Transition to a Scalable Nuclear Future (PHYSOR2020), Cambridge, United Kingdom, March 29 - April 2, 2020 (2020).
2. Anderson L.W. et al., A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives, Pearson, Allyn & Bacon (2000).
3. The Vanderbilt University Center for Teaching, "Bloom's taxonomy", available online. URL <https://cft.vanderbilt.edu/guidessub-pages/blooms-taxonomy/> (2017).
4. Flipped Classroom Field Guide, available online. URL <https://tlc.uic.edu/files/2016/02/Flipped-Classroom-Field-Guide.pdf> (2018).

5. Demazière C., Stöhr C., and Adawi T., Students' "resonance broadening" to teaching or how to improve students' learning using flipped classrooms, Proc. Int. Conf. Physics of Reactors – Unifying Theory and Experiments in the 21st Century (PHYSOR2016), Sun Valley, ID, USA, May 1-5, 2016 (2016).
6. Felder, R. M., and Brent, R., Teaching and learning STEM : A Practical Guide. John Wiley & Sons, Incorporated (2016).
7. Crouch, C.H., and Mazur,. E., Peer instruction: Ten year of experience and results. American Journal of Physics, 69, pp. 862- 864 (2001).
8. GREaT-PIONEeR (890675) Proposal Annex1 Description of Actions, 2019
9. CDIO Initiative <http://www.cdio.org/>
10. Web del Proyecto GREaT PIONEeR <https://great-pioneer.eu/>
11. Redes sociales del Proyecto GREaT PIONEeR <https://www.linkedin.com/company/great-pioneer>
https://twitter.com/GREATPIONEeR_EU